

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Болтаев.М.И.

Искандаров.Ж.М.

Бухарский филиал РСНПМЦОиР. (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642956>

Цель: определить преимущества выполнения радикальной цистэктомии внебрюшинным доступом у больных с инвазивным раком мочевого пузыря при его осложненном течении.

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезней 163 больных раком мочевого пузыря в стадии T1-4aN0-1M0, пролеченных в отделении онкоурологии РСНПЦОиР и Бухарского филиала РСНПЦОиР в период 2016-2021 гг. Средний возраст больных составил $63 \pm 3,6$ года (диапазон: от 42 до 78 лет). Больные, включенные в исследование, имели ряд осложнений и сопутствующих заболеваний, которые делали невозможным длительно протекающие травматичные оперативные вмешательства. В связи, с чем, включенные в исследование больные подвергнуты оперативному лечению – радикальная цистэктомии с двусторонней уретерокутанеостомией. Больных распределили на 2 лечебные группы: I группа (основная, n=90) - больные, которым цистэктомия выполнена экстраперитонеальным доступом – сохраняя целостность брюшины; II группа (контрольная, n=73) - больные, которым радикальная цистэктомия выполнялась лапаротомным доступом. Выраженная гематурия была выявлена в основной группе у 35,6% больных, контрольной группе – у 41,0%; постгеморрагическая анемия – у 22,2% и 22,0%, соответственно; рецидив рака мочевого пузыря после резекции – 18,9% и 13,7%, соответственно. Уретерогидронефроз различной степени был выявлен в основной группе у 21 (23,3%) больного, в контрольной – у 17 (23,3%) больных.

Результаты. Средняя продолжительность операции в I группе составила $136,2 \pm 16,3$ мин, во II группе - $165,4 \pm 15,7$ мин, ($p > 0,05$). Среднее время пребывания пациента в стационаре в I группе составило $9,2 \pm 0,2$ койка/дней, во II группе – $15,1 \pm 0,3$ койка/дней, ($p < 0,05$). Послеоперационные осложнения в виде нагноения операционной раны в I группе наблюдали в $3,3 \pm 0,2\%$ случаев, во II группе – в $9,5 \pm 0,4\%$, ($p < 0,05$). Кровотечение с последующим развитием перитонита в I группе не отмечено, во второй наблюдали у 5 (6,8%) больных. Парез кишечника в I

группе не был отмечен, во II группе наблюдался у 9 (12,8%) больных. Спаечный процесс в раннем и позднем послеоперационном периодах в I группе больных не отмечен, среди пациентов II группы развился у 2 (2,7%) больных.

Выводы. Экстраперитонеальная радикальная цистэктомия с деривацией мочи через уретерокутанеостому является методом выбора при осложненном течении рака мочевого пузыря. При экстраперитонеальном доступе отмечается снижение рисков и осложнений, связанных с вмешательствами в брюшной полости.

Использованная литература:

1. European Association of Urology. Guidelines 2022 edition.
2. Savin Z. et al. Radical cystectomy and perioperative chemotherapy in octogenarians with bladder cancer. // Canadian Urological Association Journal. – 2021. – Vol. 15. – N. 9.
3. Sung L.H., Yuk H.D. Enhanced recovery after surgery of patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer. // Translational Andrology and Urology. – 2020. – Vol. 9. – N. 6. – С. 2986.
4. Soleimani, Mohammad, et al. Extra-Peritoneal versus Trans-Peritoneal Open Radical Cystectomy - Comparison of Two Techniques in Early Post-Operative Complications. // Urology Journal - 2020: 6147-6147.
5. Kulkarni JN, Agarwal H. Transperitoneal vs. extraperitoneal radical cystectomy for bladder cancer: A retrospective study. // Int. Braz. J. Urol. - 2018;44(2):296-303. doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0441.
6. М.И. Болтаев, М.И. Тилляшайхов, М.Н, Н.М.Рахимов, Искандарова.И.М «Comparative Characteristics of the Direct Results of Extraperitoneal and Transperitoneal Access in the Surgical Treatment of Bladder Cancer. (Сравнительная характеристика непосредственных результатов экстраперитонеальных и трансперитонеальных доступов в хирургическом лечении рака мочевого пузыря) .Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol.25, Issue 3,2021,Pages, 4794-4802.
7. М.И. Болтаев, М.Н.Тилляшайхов, М.Н, Н.М.Рахимов, Искандарова.И.М Экстраперитонеальный хирургический доступ при радикальной цистэктомии обусловленной раком мочевого пузыря. Журнал « Вестник врача» N3(100) 2021 год.. стр 14-20. г.Самарканд .

